

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ БАНДАЖЕЙ ТЯГОВЫХ БАРАБАНОВ

¹Ж.М.Бегатов, ²М.М.Платошина

¹Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, г.Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский международный университет Кимё, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14219918>

Аннотация. В статье приведены результаты выполненных исследований по технологии низкотемпературной нитроцементации для повышения износостойкости бандажей тяговых барабанов. Результаты эксперимента показали, что эффективная глубина насыщения поверхности бандажей атомами углерода и азота составляет 0,15-0,3мм. По предлагаемой технологии были обработаны тяговые барабаны для протяжки молибденовых штабиков. Упрочнённые по предлагаемой технологии низкотемпературной нитроцементации бандажи прокатали от 5 до 8 тонн молибденовых штабиков. Бандажи, прошедшие наплавку и отпуск, прокатали от 3 до 4 тонн проката.

Ключевые слова: бандаж, нитроцементация, износостойкость, тяговой барабан, прокат, наплавка, отпуск, термическая обработка, технология, углерод, азот, насыщение, твердость, карбиды, температура нагрева, закалка, процесс охлаждения, мартенситная фаза, остаточный аустенит, легирующие элементы.

Annotatsiya. Maqolada tortish barabanlari bandajlarining yeyilishga qarshiligini oshirish uchun past haroratli nitrosegmentatsiya texnologiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatdiki, bandajlarning sirtini uglerod va azot atomlari bilan to'yintirishning samarali chuqurligi 0,15-0,3 mm. Taklif etilgan texnologiyadan foydalanib, molibden tayoqchalarini tortish uchun tortish barabanlari qayta ishlandi. Past haroratli nitrosegmentatsiyalashning tavsiya etilgan texnologiyasidan foydalangan holda mustahkamlangan bandajlar 5 dan 8 tonnagacha molibden tayoqchalarini prokatlangan. Eritib qoplash va bo'shatishdan o'tgan bandajlar 3 dan 4 tonnagacha prokat ishlab chiqardi.

Kalit so'zlar: bandaj, nitrosegmentatsiya, yeyilishga bardoshlik, tortish barabani, prokat, eritib qoplash, bo'shatish, issiqlik bilan ishlov berish, texnologiya, uglerod, azot, to'yinganlik, qattqlik, karbidlar, isitish harorati, qotib qolish, sovutish jarayoni, martensit fazasi, saqlangan austenit, legirlovchi elementlar.

Abstract. The article presents the results of research performed on the technology of low-temperature nitrocarburizing to increase the wear resistance of traction drum tires. The experimental results showed that the effective depth of saturation of the surface of the bandages with carbon and nitrogen atoms is 0.15-0.3 mm. Using the proposed technology, traction drums for pulling molybdenum rods were processed. The bandages, strengthened using the proposed technology of low-temperature nitrocarburizing, rolled from 5 to 8 tons of molybdenum rods. Bandages that underwent surfacing and tempering produced 3 to 4 tons of rolled stock.

Keywords: bandage, nitrocarburization, wear resistance, traction drum, rolling, surfacing, tempering, heat treatment, technology, carbon, nitrogen, saturation, hardness, carbides, heating temperature, hardening, cooling process, martensitic phase, retained austenite, alloying elements.

Введение

Бандажи тяговых барабанов, применяемых для волочения молибденовой проволоки на предприятии НПО по производству редких и твердых металлов, изготовляемых из стали 45, с целью упрочнения, наплавляются специальной проволокой Нп-40ХЗГ2МФ или ПП-Нп-35В9ХЗСФ [1].

Материалы и методы. Наплавочным материалом является дисперсионно твердеющие материалы, т.е. материалы, у которых в процессе отпуска при температуре 500-550°C происходит выделение дисперсных карбидов тугоплавких элементов, таких как вольфрам, хром, ванадий, молибден. Выделение этих карбидов ведет к повышению теплостойкости и твердости материала. В процессе наплавки на поверхности бандажа образуется литая структура, которая в процессе охлаждения образует мартенситную фазу, остаточный аустенит и карбиды легирующих элементов. Однако после наплавки структура имеет химическую неоднородность, в результате чего твердость наплавляемого слоя изменяется в больших интервалах от HRC 35 до HRC 56. С целью устранения химической неоднородности вводится отпуск в районе температур 500-560°C, который ведет к выравниванию химического состава наплавленного слоя и к дополнительному повышению твердости до HRC 60. В нашем случае исследовалась возможность дополнительного упрочнения наплавленного слоя бандажа тягового барабана. Наплавка проводилась по заводской технологии проволокой ПП-Нп-35В9ХЗСФ. После наплавки проводился отпуск 500°C на твердость HRC 58-60. Наиболее приемлемой дополнительно упрочняющей технологией в этом случае является технология низкотемпературной нитроцементации [2]. По содержанию основного легирующего элемента вольфрама в наплавленном слое бандажа этот материал наиболее близко соответствует быстрорежущим сталям марок Р6М5; Р9К5 [3]. Поэтому для совмещения процесса отпуска с процессом нитроцементации была выбрана температура 610-620°C, которая показала себя как наиболее оптимальная для проведения низкотемпературной нитроцементации для стали Р6М5 (рис.1).

Рис. 1. Влияние режимов термообработки стали Р6М5 на теплостойкость:

- 1 - закалка 1200-1230°C, трехкратный часовой отпуск 540-560°C,
- 2 - закалка 1200-1230°C, однократный часовой отпуск 620°C
- 3 - закалка 1200-1230°C, однократный часовой отпуск 700°C

Как и в случае со сталью Р6М5, был подготовлен герметичный контейнер, в который помещали барабан с обмазкой из состава 60% сажи 40% карбамида. Время

прогрева барабана до заданной температуры составляло 1,5 часа [4]. После нагрева барабан выдерживали в печи еще 1 час. Затем контейнер выгружался из печи и барабан охлаждали на воздухе. Контроль поверхностного слоя проводили с помощью замера микротвердости на приборе ПМТ-3 до насыщения и после насыщения (рис.2).

Результаты и обсуждение. Результаты эксперимента показали, что эффективная глубина насыщения поверхности бандажей атомами углерода и азота составляет 0,15-0,3мм. По предлагаемой технологии были обработаны тяговые барабаны для протяжки молибденовых штабиков. Упрочнённые по предлагаемой технологии низкотемпературной нитроцементации бандажи прокатали от 5 до 8 тонн молибденовых штабиков. Бандажи, прошедшие наплавку и отпуск, прокатали от 3 до 4 тонн проката.

Заключение. Данная технология обработки тяговых барабанов для протяжки молибденовых штабиков позволяет получить эффективную глубину насыщения поверхности бандажей атомами углерода и азота 0,15-0,3мм. По предлагаемой технологии низкотемпературной нитроцементации укреплены бандажи, которые прокатали от 5 до 8 тонн молибденовых штабиков. Бандажи, которые прошли последующую термическую обработку, а именно наплавку и отпуск, прокатали от 3 до 4 тонн проката.

Рис.2. Изменение микротвердости по глубине поверхностного слоя бандажей после наплавки и совмещенного процесса отпуска с нитроцементацией при температуре 600-610°С:

1- после наплавки, 2 – после наплавки и отпуска 500 и отпуска 500°С, 3 - после наплавки и нитроцементации 60-610°С.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Карбонитрация режущего инструмента в соляных ваннах / Прокошкин Д.А., Супов А. В., Котенков В. Н. и др. // МиТОМ, 1981. – №4. -С. 21-23.
2. Семенов М.Ю., Фахрутдинов Р.С., Лащнев М.М., Громов В.И., Демидов. П.Н. Оценка характеристик упрочнения теплостойкой стали подвергнутой комбинированной химико-термической обработке. // Журнал МИТОМ, 2013. №7. – С. 3-9.
3. Тарасов А.Н. Структура и свойства нитроцементованных сталей Р6М5 и 20Х13, используемых при изготовлении режущего инструмента. // МиТОМ, 2003. №5. С.32-36.
4. Хайдаров А.Д., Кандратов С.Ю. Влияние термоциклической обработки на структуру литой быстрорежущей стали Р6М5. //МиТОМ, 2011. –№6.-С. 42-47.